

ҚАРАҚАЛПАҚ ФОЛЬКЛОРЫ – МИЛЛИЙ, РУҰХЫЙ МИЙРАСЛАРЫМЫЗ

(халық эпсаналары мысалында)

Бекимбетов Азамат Мырзабаевич

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлімі
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Хәр қандай миллеттиң материаллық хәм руұхый мийраслары оларды басқалардан ажратып турыўшы, ким болғанлығын хәм қандай тиришилик еткенлигин үрип-әдет, дәстүрлерин, тарийхын, мәдениятын, улыўма, сол миллетке характерли болған барлық белгилерин фактлер тийкарында дәлийлlep бере алатуғын өзгешеликлери менен дараланып турады. Бул мәселеде туркий тиллес халықлар орталығында қарақалпақлардың да өзине ылайық тәреплери мүнәсип орын ийелейди. Әсиресе, ата-бабаларымыздың материаллық мәдениятына болған қатнасларын айрықша атап өтиўимиз тийис.

Қарақалпақ аўызеки дәретпелери ата-бабаларымыздан усы күнге шекем жетип келген бийбаха гәзийнемиз болып есапланады. Көп тараўлы миллий фольклорымыздың бай жанрлары мыңлаған жыллар даўамында халқымыздың миллий орталығындағы руұхый зәрүрликлерди қанаатландырып киятырған қәдириятларының бири. Олардың пайда болыўы, қәлиплесиўи, хәр қыйлы усылларда дәретилиўи хәм эстетикалық, этикалық қунлылықларға ийе болыўлары, мазмунларында тарийхий турмыс мәдениятымыздың өзлерине ылайық усылда сәўлелендириўлери, үрп-әдет, дәстүрлеримиз, пикирлеў, ойлаў, қыяллаў қабылетлеримиздиң рәң-бәрәңлигин тәмийнлеўши көркем факторлар илимий көзқарастан айрықша қызығыўшылықлар пайда ететуғынлығы даўсыз.

Президентимиздиң «Бизлердиң хәўес етиўге арзыйтуғын уллы тарийхымыз бар. Хәўес етсе арзыйтуғын уллы бабаларымыз бар. Хәўес етсе арзыйтуғын шексиз байлықларымыз бар. Хәм мен исенемен, несип етсе, хәўес етсе арзыйтуғын уллы келешегимиз, уллы әдебиятымыз хәм көркем өнеримиз де болады, әлбетте» [1], деген жуўмақлы пикириниң нәтийжелерин усы миллий фольклорымыздың мысалында көре аламыз.

Ғәрезсизликти алыў менен халқымыздың бай миллий мийрасы болған қарақалпақ фольклорына жаңа дәўир көзқарасынан изертлеў, халық мийрасына дурыс ҳақыйқый баҳасын бериў, хәзирги заман көзқарасы менен қайта қарап оларды үйрениў қолға алынды. Сол тийкарда қарақалпақ фольклортаныў илиминде қарақалпақ халық эпсаналарын изертлеў хәзирги күнниң әҳмийетли мәселеси болып есапланады.

Халық эпсаналарының белгили бир бөлегин тарийхий эпсаналар қурайды. Қарақалпақ фольклоры қурамындағы тарийхий эпсаналарға исленген анализ,

эпсаналардың бул түринің түркий тиллес халықлар хәм олар менен көп тарийхый әсирлер даўамында сиясий, мәдений хәм экономикалық қатнаста болған алдыңғы Азия, Иран, Кубла Сибир, Хиндистан, Қытай халықларының фольклорлық традициялары менен байланыста қәлиплескенин көрсетеди.

Қарақалпақлардың миллет сыпатында қәлиплесиўиниң тарийхый басқышлары, усы миллеттиң куралыўында түркий тиллес, сондай-ақ, тили иран тиллери группасына жататуғын әйемги дәўирлерде Каспий-Арал регионын жайлаған сак-массагет қәўимлериниң орны хаққында илимий орталықта сөз етиле баслаған дәўирлерден баслап-ақ, бул эпсаналар, яғный тарийхый фольклор тарийхый хұжетлер менен бир қатарда тийкарғы дәреклердиң бири сыпатында алымлардың дыққатын айрықша өзине тартқан.

Қарақалпақлар хаққында алып барылған тарийхый, архелогиялық, этнографиялық, фольклорлық изерлеўлердиң нәтийжелери сәўлеленген илимий мийнетлерде қарақалпақ халқының этногенезин кураған әйемги қәўимлерде белгили бир тарийхый басқышта хұкимлик еткен матриархал қатнасықлар хаққында айрықша сөз етиледі. Усы матриархал дүзимниң фольклорлық шығармаларда сақланыўы әсиресе қарақалпақ фольклорында айрықша көринетуғынлығын қарақалпақ фольклорындағы көплеген эпикалық фактлер менен тастыйықланған [Толстова Л.С., 1981. – 166 б]. Қарақалпақ фольклорындағы «Хаяллар патшалығы хаққында эпсана», «Гүлайым хаққында эпсана», «Жупар қорығы», «Назлымхан сулыў хәм Султан Сүйин» эпсаналары усындай эпикалық фактлердиң тийкарғыларынан есапланады.

Соның ишинде **«Хаяллар патшалығы хаққында эпсана»** Н.Каразин тәрәпинен 1875-жылы Шымбай қаласында 83 жастағы кемпирден жазып алынғанлығы белгили [Каразин Н., 1875].

Эпсананың қысқаша мазмуны төмендегише: Жер, аспан, адамлар да басқаша болған баяғы дәўирлерде дүньяда үлкен Самирам атлы патшалық болған екен. Бул патшалықты Занай исимли хаял патша басқарып, оның ўәзирилері, дийўанбегиси де, ләшкерлері де хаяллардан ибарат болған. Бул патшалықта хәмме бас ўазыйпаларды хаяллар атқарып, еркеклер үй жұмыслары менен шуғылланған. Жаңа туўылған қыз балалар өз алдына тәрбияланып, ер балалардың тек жүзден бири хызметкер сыпатында алып қалынып, басқа балалар қасқыр, жолбарысларға жем қылынады екен. Олардың арасында тири қалдырылатуғынын таңлаў ўазыйпасы бир соқыр кемпирге жүклетилген екен.

Күнлерден бир күни Занай патша да жүкли болып, оның босанатуғын айкүни жақынласады. Сонда баяғы көзи ашық кемпир еңиренип жылапты. Себебин сораса, ол Занайдың ул бала дүньяға келтириўин хәм сол баланың хаяллар патшалығын куртатуғынлығын айтыпты. Хаяллар жыйналысып, бала дүньяға келгеннен кейин оны да жыртқыш хайўанларға жем қылыўды

уйғарыпты хәм еки хаялды оған қараўыл етип қойыпты. Аналық сезими үстем келип, туўылған баласын қалай болмасын сақлап қалыўды мақсет еткен Занай патша сол қараўыл хаялларды сатып алыў ушын оларға көп дүнья, жақсы жигитлер ўәде етипти. Қараўыл хаяллар ашкөзлиги басым келип, ақыры көнипти хәм Занайдың туўған улын басқа бир қыз нәресте менен алмастырып қойыпты. Солай етип, Занайдың Искендер деп ат берилген баласы басқа хаялдың қолында өсе берипти. Арадан жыллар өтип Искендер басқа ер адамларды изине ерте алатуғындай жигит болып камалға келеди. Сол ўақыттан баслап, ер адамлардың хаялларға болған наразылығы күшейе баслап, буның ақыбети көтериликке алып келеди. Занай барлық ләшкерлерин топлап, көтерилисти бастырады. Искендер хаяллар кеңеси тәрәпинен өлимге буйырылады. Оны өлтириў Занайдың мойнына жүкленеди. Занай хаяллардың алдында Искендердің өз баласы екенлигин, соқыр кемпирдің хақ екенлигин, өзиниң хаяллар патшалығының сап болыўына себепши болғанлығын айтып, жанына қаслық етеди. Бул хабардан хүррейи ушқан хаяллар үйлерине барып жасырынады, биразы бул патшалықты тәрк етеди. Елде еркеклердің хуқимдарлығы орнап, басқа заман басланады.

Әпсана қарақалпақ халық әпсаналары комплексинде қарақалпақлардың этногенезиндеги ең әйемги дәўирлер менен байланыслы әпсаналар қатарына киреди. «Хаяллар патшалығы хаққында әпсана» оның генезиси хәм тарийхый төркинлери хаққында бир қанша илимий қараслар қарақалпақ тарийхый фольклоры бойынша кең түрде илимий изертлеўлер алып барған алым Л.С.Толстованың мийнетлетлериниң биринде келтирилип өтиледі [Толстова Л.С., 1981. – 112-168 б].

Бизге белгили, көплеген тарийхый-археологиялық изертлеўлердің жуўмағы б.э.ш II-I мың жыллықларда Хорезм оазиси хәм Алдыңғы Азия арасында тығыз мәдений қатнасықлардың болғанлығын хәм бул қатнасықлардың Хорезмди жайлаған халықлардың материаллық хәм рухый мәдениятында өз излерин қалдырғанын белгилеп өтеди [Толстов С.П., 1948]. Усы мағлыўматлар тийкарында Хорезм оазиси хәм оған шегаралас Қубла Арал аймағына соңғы дәўирлерде қарақалпақлар қурамына кирген этник компонентлер локализацияласқан. Келип шығыўы бойынша хәр қыйлы болған бундай этник группалар қатарында қарақалпақлардың узақ даўам еткен этногенезинде қатнасқан келип шығыўы бойынша Иранның қубла-батыс районларынан хәм алдыңғы Азиядан болған әйемги этник группалар да болған [Толстова Л.С., 1981. – 166 б]. «Хаяллар патшалығы хаққындағы әпсана» усы, яғный әйемги Алдыңғы Азия хәм Арал бойы халықларының қатнасықларының фольклордағы көриниси есапланады.

Л.С.Толстова эпсананың сюжетлик линиясының, қахарман исимлеринин уқсаслығы тийкарында оның төркинлерин тарийхшы Ктесий тәрeпинен баян етилген б.э.ш. IX әсирде патшалық еткен әйемги Ассирия патшасы Шаммурамат хаққындағы эпсаналар менен байланыстырады. Алымның пикири бойынша бул эпсана шығыста кең таралып, түрли әсирлерде жасаған көплеген халықлардың фольклорында өз версияларын пайда еткен хәм хәр қыйлы көзқараслардан трансформацияласқан [Толстова Л.С., 1981. – 167 б]. Эпсананың сюжетлик линиялары бойынша қарақалпақ версиясына жақын келетуғыны оның ерте орта әсир тарийхшысы Моисей Хоренский тәрeпинен келтирилип өтилген Армян версиясы есапланады [История Армении, 1958]. Эпсананың қарақалпақ, армян версиясында да жаңа туўылған ер балаларды өлимге буйырыў, патша хаялдың ер адам (өз баласы) себепли қаза болыў мотивлери эпсананың тийкарғы сюжет қәлиплестириўши мотивлери есапланады. Олардың арасындағы парық армян версиясында Шамирамның өлиминен баласы Замасис себепши болады бирақ, бул хәдийсе патшалықтағы бурылыс көлеминде қаралмайды. Ал оның қарақалпақ версиясында тийкарғы коллизия патшалықта хәкимдарлық етип атырған хаяллар менен оған оппация болған ер адамлар арасында келип шығады. Эпсананың армян версиясында қойылған мақсет – патша хаялдың трагедиялық өмирин сәўлелендириў болса, оның қарақалпақ версиясының мақсети – хаяллар патшалығының қыйралыў себеплерин баян етиўден ибарат.

Эпсананың қарақалпақ версиясында матриархарлық қатнасықлардың ыдыраўы хәм оның орнына патриархал қатнасықлардың орнаўы халық, яғнай, оның фольклорлық традициясы қарасынан бир патшалықтың (хаяллар патшалығының) қулаўы хәм оның орнына басқа, алдыңғы патшалықтан пүткиллей парық қылыўшы екінши бир патшалықтың (ер адамлар басқаратуғын) орнаў себеплери өз көринисин тапқан.

Эпсанада хаяллар хәкимдарлық еткен Самирамда хаяллар патшалығының қыйралып, ерлер хәкимдарлығының орнатылыўына Занай патшаның баласы Искендер себепши болады. Эпсанада тарийхий Александр Македонскийдин нәзерде тутылып отырғанына гүман жоқ. Амазонкаларды Александр Македонский менен байланыстыратуғын мотив антик авторлар – Диодор [Диодор. – 108 б], Плутарх, Флавий Арриан, Псевдо Каллисфен [Косвен М.О., 1947. – 38 б], сондай ақ шығыста кең таралған фольклорлық [Марко Поло, 1956. – 588-590] хәм әдебий традициялар – Низами Ганжавийдин «Искедернама», Фирдаўсийдин «Шахнама» дәстанлары арқалы белгили. М.О.Косвен «Хаяллар патшалығы хаққында эпсана»дағы Искендерге байланыслы мотивти Александрдың амазонкаларға байланысы хаққындағы мотивтиң өзине тән вариацияларының бири сыпатында қарайды.

Хаял-қызлардың жәмийеттегі тутқан үлкен орны, олардың ел, урыұды басқаруы менен байланысly болған хэм өзиниң тарийхый төркинерине ийе матриархал қатнасықларды өзінде сәўлелендирген эпсаналар қатарына мазмуны бойынша бир-бирине жақын «Төребек ханым хэм Султан Санжар», «Назлымхан сулыў хэм Султан сүйин» эпсаналары киреди [Қарақалпақ фольклоры, 2014. – 29 б]. Усы эпсананың Хорезм варианты Снесарев тәрәпинен Гөне Ургенчте жазып алынған [Снесарев Г.П., 1969]. Эпсаналар бас образлары, базыбир мотивлери, сюжетлик элементлери менен Геродот тәрәпинен жазып қалдырған персия шахы Кир хэм массагетлер патшасы Тумарис ҳаққында хәзирги ўақытта кең мәлим болған тарийхый ўақыяны еслетеди. Бизге белгили, өзбек хэм қарақалпақ алымлары арасында бул дәрек тарийхый факт сыпатында қабыл етилген хэм ол соған сай халық прозасы қурамына аңыз сыпатында қаралмақта. Ўақыт өтиўи менен эпсанадағы көпшилик деталлар умытылып, оған кейинги дәўирге тийисли деталлар кирип, оның эпсана формасы пайда болған. Геродот келтирип өткен аңызда Парсылар патшасы Кир массагет қәўимлерин өзине бағындырып алыўды аңсатластырыў ушын хийле ойлайды. Бул хийлени әмелге асырыў ушын ол Тумаристин алдына елшилерин жиберип, оған үйлениў нийетинде екенин билдиреди. Оның хийлесин дәрийў түсинген ақыллы Тумарис оның усынысын қабыл етпейди хэм оны урысқа шарлайды [Геродот, 1872. – 76]. Геродот жазып алған ўақыяның усы бөлеги жоқарыда биз айтып өткен эпсаналардың тийкарғы сюжетлик өзеге сыпатында қабыл етилген. Эпсаналарда сөз етилиўине қарағанда, дәрьяның аржағының патшасы Султан Санжар (екинши эпсанада Султан Сүйин) Хорезм патшасы Төребек ханымға (екинши эпсанада Назлымхан сулыў) ашық болады. Төребек ханым оған тийиўге ыразы болмағаны ушын, Султан дәрьяның сағасын бөгеўге буйрық береди. Нәтийжеде Төребек ханымның ели суўсызлықтан азап шегеди. Сонда, Төребек ханым елиниң уллылары менен ойласып бир хийле ойлайды. Усы хийлеге муўапық ол Султанның алдына барып, егер ол дәрьяның сағасын ашса, оған тийетуғынлығын айтады. Султан оның шәртин орынлап, сағаны ашады. Төребек ханым бир илажын таўып, сарайдан қашып шығады хэм жол бойы қулынлары сол жерде қалдырылған бийелерге гезекпе-гезек минип, елине қуўысады.

Эпсана мазмунынан көринип турғанындай, ўақыялардың буннан былай раўажы Геродот тәриплегениндей емес, ал басқаша түс алады. Бизге белгили, Хорезм оазиси халықлары арасында Әмиўдәрьяның хәр қыйлы дәўирлерде түрли тәбийй шараятлар, әскерий атланыслар себебинен өз ағысын өзгерткенлиги, көплеген тасыўларды басынан кеширгенликлери ҳаққында жүдә көп мағлыўматлар бар. Илимий изертлеўлерде де бул қублыслар өз тастыйығын тапқан [13]. Бизин пикиримизше, усы хәдийселерге байланысly ўақыялар

фольклорлық традицияда Әмиүдәрның өз бағытын өзгертіуі, тасыуы менен байланысly болған мотивлерди жүзеге келтирген. Кейин ала бул мотивлер Тумарис хәм Кир ўақыясына байланысly мотивлер менен контаминацияласып «Төребек ханым хәм Султан Санжар», «Мазлумхан сулыў хәм Султан Сўйин» эпсаналарының қәлиплесиўине тийкар салған.

Эпсанада сөз етилген Төребек ханым тийкарында Алтын орданың Хорезмдеги басқарыўшысы Қутлық Тимурдың хаялы Өзбек ханның қызы болып, ол XIV әсирдиң ортасында жасаған [Гулямов Я.Г., 1957. – 169]. Төребек ханым күйеуи Қутлық Тимур тусында Хорезмнің Шыңғысхан басып алыўларынан кейин гүллеп жаснаўында белгили дәрежеде үлес қосқан шахс сыпатында белгили болған. Оның усы халық арасындағы абройы ол ҳаққында көплеген аңыз-эпсаналардың дәретилюўине себепши болған. Оның исми көпшилик жағдайда халық арасында бурыннан мәлим болған хәм фольклорлық традицияда бурыннан жасап киятырған эпсанадағы образлардың атларын Төребек ханым аты менен алмастырыў арқалы әмелге асырылған. Ал, Назлымхан сулыў ҳаққында дерлик мағлыўматлар жоқ. Бирақ, дерлик басым жағдайларда қарақалпақ эпсаналарында бул ат Төребек ханымның орнына қолланылады. Султан Санжар тарийхта 1118-1157-жылларда патшалық еткен сельджукийлер хўкимдары болып, ол Төребек ханымнан еки әсир бурын жасаған. Тарийхый шахс Алишер Наўайының заманласы Тимуридлер әўладына тийисли тарийхый шахс Герат хўкимдары Хусейин Байқара қарақалпақ фольклорында Султан Сўйин исми менен белгили болған. Тарийхый аренада бундай бир-бирине байланысы жоқ шахслардың фольклорлық традицияда бир-бирине байланыстырылып сәўлелениўи фольклор ушын заңлы кубылыс есапланады.

«Гүлайым ҳаққында эпсана» А.Утемисов тәрәпинен Қарақалпақстан Республикасының Хожели районы Қумбыз аўыл турғыны 1922-жылы туўылған информатор Мырзабаев Абатдиннен жазып алынған. Эпсана өз мазмуны бойынша «Қырық қыз» қахарманлық эпосын еслетеди. Эпсанада Едил бойынан Гөне Үргенишке көшип келген мүйтен Мирен деген кисиниң Гүлайым атлы қызы ҳаққында сөз етиледи. Гүлайым айрықша ақыллы хәм ер жүрек қыз болып ержетеди. Қыз 9 жасқа келгенде сол елдиң ханы тәрәпинен өлимге хўким етилген балаға хан тәрәпинен қойылған шәртти шешип берип ханның нәзерине түседи. Қыз 14 жасқа келгенде хан қызды айттырып, жаўшы жибереди. Гүлайым оған жекпе-жек гүрес пенен байланысly үш шәрт қояды. Хан шәрттин үшеўин де орынлай алмайды. Гүресте Гүлайым ханды жеңеди. Буған ашыўы келген патша Гүлайымның үстинен өсек таратады, буған намысы келген қыз Аққаладан Қырық қыз қалаға көшеди. Ақ қаланың ханы Гүлайымға хәм оның қырық қызына елди қорғаў ушын қурал-жарақ хәм атлар береди. Қыз

қасындағы қызларын әскерий шынығыуларға үйретіп көп шынықтырады. Баяғы Гүлайымды айттырған қалмақ ханы әскерлерін изине ертіп, Аққалаға келеді. Гүлайым қасындағы қырық қызы менен қалмақтың әскерін жеңеді.

Қыздың даңқын еситкен Дон бойының батырлары Полат, Шойын, Тас деген батырлар келеді. Гүлайым Шойын менен Тасты гүресте жеңеді де Полат пенен күшлери тең шығады. Қыз Қырым палұанлары Айнас, Ермақты да гүресте жеңеді. Елде болған бір тойда Гүлайым бөлеси Арыслан менен ушырысып қалып, олар бір-бирін унатып қалады. Арыслан менен Гүлайының бір-бирине ашық екеніне шыдай алмаған Полат ләшкер тартып, Аққалаға келеді. Гүлайым әскерий ҳийле менен олады адастырып жибереді. Гүлайым ақыры Арысланға турмысқа шығады.

Л.С.Толстованың дурыс көрсетіп өткеніндей, әпсана қарақалпақлардың миллет сыпатында қәлиплесиу дәуірлеріне байланысly хәр қыйлы дәуірлерге тийисли болған көплеген мотивлерди өз ишине алған. Сонлықтан онда көплеген дәуірлердің излери сақланған. Әпсанада қарақалпақлардың орта әсирлердеги этногенези менен байланысly мотивлерге қарақалпақлардың Едил, Жайықтан Үргенишке көшиуи, Арысланның Едилден келиуи, Гүлайымды Қара теңиз, Дон, Қырымнан жигитлердің айттырып келиуи, қалмақлар менен урыс мотивлери киреди.

Әпсананың қәлиплесиуіндеги тарийхый мийнетлерде өз тастыйығын тапқан ең дыққатқа ылайық қатлам бул әйемги дәстүрлер, ең баслысы фольклорлық традицияда сақланып қалған амазонкалыққа байланысly мотивлер есапланады. Әпсанада Гүлайым қалмақ ханына: «Егер мени гүресте жеңе алсаң, саған турмысқа шығаман»-дейди. Сондай-ақ, ол өзін айттырып келген Дон, Қырымнан келген батырлардың да алдына усы шәртти қояды. Қызға үйлениу үшін оны жекпе-жек гүресте жеңиу шәртлиги ҳаққындағы фольклорлық мотив өз тарийхый төркинлеріне ийе. Усындай дәстүр ҳаққында антик дәуір дәреклерінің бирінде сөз етиледі. Элиан саклар ҳаққында айта келип: «Олардың биреуи қызға үйленбекши болса, оның менен гүресийи тийис болған. Егер ол гүресте қыздан жеңилсе, ол пүткиллей қызға бағынған. Тек қызды гүресте жеңиу арқалы ғана ол оны өзине тийисли етип алған. Бундай гүреслер үшін саклар арнаулы жер асты храмларына ийе болған» деген мағлыұматты келтиреді [Григорьев В.В., 1871. 37 б]. Бул әйемги дәстүр хәтте саклардың XIII-XIV әсирлер, яғный орта әсирлердеги дәуірлерінде де сақланып қалғанлығын Марко Поло өзіннің Түркистанға болған саяхатларында да тилге алады. Оның келтирип өткен мағлыұматы бойынша: «Түркистан патшасының қызы Анжиарм гүресте теңсиз қыз болып, сол этирапта оны жеңетуғын жигит болмаған. Ол хәммени жеңген. Қыздың әкеси оны турмысқа бермекши болғанда, қыз өзине жекпе-жек гүресте оны жеңетуғын жигит

табылмағанша турмысқа шықпайтуғынлығын билдирген» [Марко Поло, 1956. – 214-215].

Фольклорда қызға талапкер жигитлердің оны гүресте жеңіу арқалы калыңлыққа алыу мотиви жийи жағдайларда қызлардан ибарат әскерий дружина, яғный амазонкалық мотив пенен байланысып келеди. Гүлайым Ақ қалаға келгеннен кейин қасындағы қызлары менен қаланы қорғауға қатнасады. Оның қызлардан ибарат әскерий дружинасы Аққаланы алыуға келген қалмақларды жеңиліске ушыратады. Әпсанада әйемги дәуірлерде хаял-қызлардың тек ғана сол урыулардың социаллық турмысындағы жоқарғы орны ғана емес, ал олардың әскерий хәрекетлерде де шешиуши роль ойнағанлығы сәулеленген. Гүлайым хәм оның қырық қызының халықтың жасап атырған тийкарғы орнынан басқа жерде айрылып, ол жерде әскерий шынығыулар менен шуғылланыу хәрекетлери әйемги дәуірлердеги амазонкалық пенен дәреклес болған жасы бойынша бөлиниу дәстүрлерине ылайық әйемги социаллық институтлар менен байланысly. Қарақалпақлардың этногенезин кураған урыулардағы бундай институт хәккында С.П.Толстов өз мийнетинде тоқтап өткен [Толстов С.П., 1947. – 72-74 б].

С.П.Толстов кейинги дәуірлерде түркменлер арасында «Ақ үйли» аты менен белгили болған тек жас ер адамлардан ибарат болған бундай шөлкемлердің бурынғы сак-массагет дәуірлериндеги жас қызлардан ибарат болған социаллық институтлардың қалдық формасы яғный реликти деп есаплайды [Толстов С.П., 1938. – 75 б]. Яғный, матриархал қатнасықлар хүким сүрген дәуірлерде бундай институтлар курамын бирдей жастағы қыз балалар кураған хәм өз гезегинде фольклорда, соның ишинде биз анализлеп отырған әпсанада ол қызлардан ибарат әскерий дружина көринисинде өз сәулелениуин тапқан.

Савромат хәм сак-массагет қәуимлериндеги хаял-қызлардың жоқарғы орны хәм олардың әскерий хәрекетлери хәккындағы мағлыұматларында да бул жасы бойыиша классларға бөлиниу менен байланысly институтлар хәккындағы мағлыұматлардың излери сақланып қалған. Мәселен, Геродот савроматлар хәккында жазар екен: «хеш бир қыз душпан өлтирмей турып турмысқа шықпайды» деген қағыйданы қатал сақлаған [Геродот, 1872. – 116-117].

Қарақалпақ тарийхый әпсаналарына ислеген анализимиз әпсаналардың бул комплексинде тийкарынан әйемги тарийхый дәуірлер солардың арасында ири тарийхый ўақыялар, белгили бир жәмийетлик формация басқышындағы социаллық институтлар, салт-дәстүрлер фольклорлық көзқарастан сәулеленеди. Тарийхый әпсаналардың таприйхый шахсларға байланысly түри стадиаллық көзқарастан оның екынши-тарийхый дәуір, тарийхый ўақыя хәм хәдийселерге

байланыслы эпсаналарға салыстырғанда ески болып, онда мифологиялық қарастың белгилери анығырақ, көпшилик жағдайда ұақыялар мифологиялық сюжетлер схемасына салынып баян етиледі. Тарийхый эпсананың тарийхый дәўир, тарийхый ұақыя хәм хәдийселерге байланыслы қәлиплескен эпсаналарда өтмиште болып өткен дәўир, ұақыя хәм хәдийселер басым жағдайда өзиниң тарийхый төркинлерине ийе болады. Улыўмаластырып айтқанда тарийхый эпсаналарда тарийхый шахс, тарийхый дәўир, хәдийселер халықтың поэтикалық пикирлеў, қараслары хәм өз гезегинде эпсана жанрының объективлик шынлықты қамтыў имканиятларынан келип шыққан халда өзине тән өзгешеликлер арқалы сәўлелендиреди.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Қараңыз: <http://kknews.uz/kk/1712.html> // Ш.М.Мирзиёевтың 2017-жыл 3-август күни елимиздиң дәретиўши зыялылары ўәкиллери менен ушырасыўындағы сөзи.
2. Геродот. История. – Ленинград. 1872. – с. 76.
3. Григорьев В. В. О скифском народе саках. СПб., 1871. – с. 37.
4. Гулямов Я. Г. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших дней. – Ташкент. Изд-во АН УзССР. 1957. – с. 169.
5. Диодор. Библиотека V. – с. 108.
6. История Армении Моисея Хоренского // Пер. с арм. Н.Эмин. – Москва. 1858. – с. 51-56.
7. Каразин Н. Легенда о женском ханстве. Древняя и новая Россия. 1875.
8. Книга Марко Поло //Пер. старофранц. Текста И. П. – Москва: Географгиз, 1956. – с. 214-215.
9. Книга тысяча и одной ночи. // Перовод и комментарии М.А.Салье, под ред. акад. И.Ю.Крачковского. т. 5. 1933. ночи. – с. 588-590.
10. Косвен М.О. Амазонки. История легенды. СЭ. 1947. №2. – с. 38.
11. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 78 т. – Нөкис. 2014. – Б. 29.
12. Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М.: 1969.
13. Толстов С. П. Древний Хорезм. – Москва. Изд-во МГУ, 1948.; По следам древнехорезмийской цивилизации. – Москва. Изд-во АН СССР. 1948.; Кой кырылган кала – памятник культуры древнего Хорезма IV в. до. н. э. и IV в. н. э. – ТХЭ, 1967. т. V.; По древним дельтам Окса и Яксарта. – Москва. Изд-во вост. Лит., 1962.; Гулямов Я.Г. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших дней. – Ташкент. Изд-во АН УзССР. 1957.
14. Толстов С. П. К вопросу о происхождении каракалпакского народа. КСИЭ. 1947, в. II. – с. 72-74.

15. Толстов С.П. К истории древнетюркской социальной терминологии. ВДИ, 1938, № 1-2. – с. 75.

16. Толстова Л.С. Исторические предания Южного Приаралья. – Москва. 1981. – с. 166.